

GRZEGORZ LEWEK^{1,2} ,
MARCIN KADEJ^{1,5}

Kolejne stwierdzenie jeziornicy rdestnicowej *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) w południowo-zachodniej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19127584>

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski,
ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, ² e-mail: 321705@uwr.edu.pl,
ORCID: 0009-0008-8737-2005

³ e-mail: 353028@uwr.edu.pl

⁴ e-mail: aleksandra.kilian@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0003-4761-5101

⁵ e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

Abstract: Next records of *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) in south-western Poland. In Poland, two species of the genus *Macrolea* are known: *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794), and *M. mutica* (FABRICIUS, 1792), the latter not recorded in the country since the early 1930s. The authors present new records of *M. appendiculata* from Poland. The species was observed during hydrobiological sampling in the Odra River in Wrocław, where individuals were found among stands of *Potamogeton* spp. and *Myriophyllum* sp. These findings represent the first documented occurrence of *M. appendiculata* in a large river in Poland.

Key words: *Macrolea appendiculata*, donacid beetle, faunistics, Poland, Lower Silesia.

WSTĘP

Jeziornica rdestnicowa *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) jest jednym z dwóch gatunków stonek z rodzaju *Macrolea*, występujących w Polsce, których cały cykl życiowy związany jest z wodą (BURAKOWSKI *et al.* 1990, ŚCIBIOR *et al.* 2008). Drugim jest jeziornica rupiowa *M. mutica* (FABRICIUS, 1792), niestwierdzana w Polsce od wczesnych lat 30-tych XX wieku (WĘGRZECKI 1932, BURAKOWSKI *et al.* 1990). *M. appendiculata* związana jest z wodami słodkimi, a *M. mutica* ze słonawymi, lecz oba gatunki bywają spotykane w wodach zarówno słonawych, jak i słodkich (KÖLSCH *et al.* 2010). Oba gatunki są w kraju objęte częściową ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE 2016). Na *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, zarówno *M. mutica*, jak i *M. appendiculata* sklasyfikowane zostały w kategorii CR (z ang. *Critically Endangered*) (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Macrolea appendiculata występuje w zachodniej części Palearktyki, od zachodnich wybrzeży Europy po zachodnią Syberię. W Polsce gatunek ten wykazywany jest rzadko. Większość stwierdzeń *M. appendiculata* pochodzi z XIX i pierwszej połowy XX wieku z siedmiu krain (Pojezierze Pomorskie, Nizina Mazowiecka, Śląsk Dolny, Śląsk Górny, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Beskid Zachodni). Ostatnie historyczne dane pochodzą sprzed 1940 r. (BURAKOWSKI *et al.* 1990, ŚCIBIOR *et al.* 2008). Współcześnie została wykazana po blisko 80 latach z Wyżyny Lubelskiej: staw Siedlecki ad Samokłęski [UTM: FB09], jezioro Skomielno ad Orzechów Stary [UTM: FC40], kompleks stawów rybnych Samokłęski-Kolonia Druga [UTM: EB99, FB09, EC90], stawy hodowlane ad Czesławice [UTM: EB88] (ŚCIBIOR *et al.* 2008, ŚCIBIOR *et al.* 2012, STRYJECKI *et al.* 2016), a także na Pojezierzu Pomorskim: Morzyczyn [UTM: VV91] (BUCZYŃSKI 2012, GAWROŃSKI & GAWROŃSKI 2022), Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej: Lubcza ad Biecz [UTM: VT83, VT93] (RYCHŁA & BUCZYŃSKI 2013), Nizinie Mazowieckiej: Rawa [UTM: EC91] (STRYJECKI *et al.* 2016), Firlej ad Lubartów [UTM: FC01] (BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020), Wyżynie Małopolskiej: Zamość ad Czarnocin [UTM: DC11] (BUCZYŃSKI 2012, BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020), Roztoczu: Nawóz ad Szczepreszyn [UTM: FB42] (BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020).

Z uwagi na niekompletne dane oraz brak dokładnych lokalizacji historycznych stanowisk *M. appendiculata* na mapie (Ryc. 1) zostały umieszczone jedynie współczesne stwierdzenia gatunku.

Ryc. 1. Współczesne stwierdzenia *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) w Polsce z wyłączeniem historycznych stanowisk do 1930 r. (czarne punkty – dane literaturowe od 2006 r. (ŚCIBIOR *et al.* 2008), czerwony punkt – nowe dane; mapa wygenerowana w niekomercyjnym programie Mapa UTM (GIERLASIŃSKI 2025).

Fig. 1. Modern records of *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) in Poland excluding historical sites prior to 1930 (black points – literature data since 2006 (ŚCIBIOR *et al.* 2008), red point – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM software (GIERLASIŃSKI 2025).

Ryc. 2. *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (fot. G. Lewek).
Fig. 2. *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (photo G. Lewek).

Macrolea appendiculata osiąga długość 5,5–8,5 mm. Samice są większe od samców. Na przedpleczu posiada dwie skośne, czarne plamy, a na pokrywach podłużne, czarne smugi. Rozróżnienie *M. appendiculata* od *M. mutica* jest możliwe w oparciu o następujące cechy: długi, cienki o kształcie kolca wyrostek na końcu pokrywy skrzydłowej (Ryc. 2) (u *M. mutica* wyrostek ten jest szerszy i krótszy), pierwszy człon tylnych stóp, który jest znacznie krótszy od drugiego oraz szerokość przedplecza, która u *M. appendiculata* wraz z guzami bocznymi jest w przybliżeniu równa długości (Ryc. 2) (WARCHAŁOWSKI 1985).

Macrolea appendiculata ma dwuletni cykl rozwojowy. W pierwszym roku zimuje larwa, a w drugim – w kokonie postać dorosła. Dorosłe osobniki występują od kwietnia do lipca. Wszystkie stadia rozwojowe żyją pod wodą, na żadnym etapie nie wychodzą na powierzchnię (KÖLSCH & PEDERSON 2008, STRYJECKI *et al.* 2016).

Omawiany gatunek zasiedla stojące zbiorniki i wolno płynące ciekły wodne (ŚCIBIOR *et al.* 2008, 2012). W Polsce była stwierdzana w stawach hodowlanych (ŚCIBIOR *et al.* 2008, 2012, RYCHŁA & BUCZYŃSKI 2013, STRYJECKI *et al.* 2016) i innych zbiornikach wodnych (ŚCIBIOR *et al.* 2008, BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020, GAWROŃSKI & GAWROŃSKI 2022), a także w małej rzece Płonia poniżej jeziora Miedwie (BUCZYŃSKI 2012). Osobniki dorosłe najczęściej są znajdowane przy dnie. Podczas żerowania mocno przyczepiają się do roślin żywicielskich, głównie rdestnic (*Potamogeton* sp.) oraz wywłócznika kłosowego (*Myriophyllum spicatum*) (WARCHAŁOWSKI 1985, ŚCIBIOR *et al.* 2008).

WYNIKI

Prezentujemy kolejne współczesne stanowiska *M. appendiculata* w Polsce, potwierdzające występowanie tego gatunku na Śląsku Dolnym. Oba stanowiska zostały wykazane przypadkiem podczas badań hydrobiologicznych, przy poławianiu gatunków

inwazyjnych zasiedlających muliste dno. Nazwę krainy przyjęto za *Katalogiem fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1990, TYKARSKI 2010).

Nowe stanowiska gatunku:

Śląsk Dolny

– Wrocław-Kleczków, Stara Odra [UTM: XS46], GPS: 51.132828 N, 17.051904 E (Ryc. 3A), 1♂, 1♀ (para in copula) złowione czerpakiem hydrobiologicznym na głębokości około 1,5 m razem z dwoma gatunkami rdestnic (*Potamogeton* spp.) i wywłócznikiem (*Myriophyllum* sp.), 1 V 2025, obs. G. Lewek & M. Dziechcińska, det. G. Lewek & M. Kadej.

– Wrocław-Kleczków, Stara Odra [UTM: XS46], GPS: 51.133460 N, 17.049022 E (Ryc. 3B), 1 ex. złowiony czerpakiem hydrobiologicznym, blisko brzegu, z mulistego dna, gęsto porośniętego rdestnicami (*Potamogeton* spp.) (Ryc. 4), 2 V 2025, obs. G. Lewek, det. G. Lewek & M. Kadej.

Ryc. 3. Miejsce obserwacji *M. appendiculata*: A, B – Wrocław-Kleczków, Stara Odra (fot. G. Lewek), C – Wrocław (fragment mapy) z miejscami obserwacji zaznaczonymi punktami (mapa została opracowana w programie QGIS, QGIS DEVELOPMENT TEAM 2025).

Figs. 3. Place of observation of *M. appendiculata*, A, B – Wrocław-Kleczków, Stara Odra (photo G. Lewek), C – the city of Wrocław (part of map) with marked observation points (the map was developed in the QGIS program, QGIS DEVELOPMENT TEAM 2025).

DYSKUSJA

Prezentowane obserwacje stanowią pierwsze stwierdzenie *M. appendiculata* w dużej rzece w Polsce. Oba stanowiska zlokalizowane są w pobliżu centrum miasta, w Starej Odrze, przy brzegu, gdzie w płytkiej wodzie licznie rosną różne gatunki rdestnic (*Potamogeton* spp.) oraz wywłócznik (*Myriophyllum* sp.) (Ryc. 4).

Ryc. 4. Widok z brzegu Odry, siedliska i rośliny żywicielskiej, w którym była zaobserwowana *M. appendiculata*, we Wrocławiu (fot. G. Lewek).

Fig. 4. View from the bank of the Oder River, the habitat and host plant where *M. appendiculata* was observed, in Wrocław (photo G. Lewek).

Problemem ciągle nierozwiązanym są rzadkie stwierdzenia tego gatunku w kraju. Dotychczasowi autorzy szukali wyjaśnienia w trudnościach technicznych przy odławianiu owadów pod wodą (WARCHAŁOWSKI 1985, ŚCIBIOR *et al.* 2008). Jednakże jego rośliny żywicielskie występują pospolicie, w związku z czym omawiany gatunek powinien mieć odpowiednie warunki do występowania w wodach na terenie całej Polski, zwłaszcza w mało zeutrofizowanych (GAWROŃSKI & GAWROŃSKI 2022). Nasze obserwacje sugerują, że *M. appendiculata* może wykazywać znacznie szersze preferencje siedliskowe niż dotychczas przypuszczano, obejmujące m.in. brzegi dużych, wolno płynących rzek, takich jak Odra. Okolice stanowisk są poddawane silnej antropopresji. Obszar ten jest chętnie wykorzystywany przez mieszkańców Wrocławia do wypoczynku i wędkarstwa, co wiąże się z obecnością odpadów zalegających w wodzie. W wielu miejscach występują wąskie, piaszczyste brzegi oraz wydeptane wejścia do wody. W wyżej wymienionych miejscach woda jest płytka, dno piaszczyste i rosną tam różne gatunki rdestnic (*Potamogeton* spp.), strzałka wodna (*Sagittaria sagittifolia* L.), pałka wodna (*Typha* sp.), trzcina pospolita (*Phragmites australis* (CAV.) TRIN. ex STEUD), tatarak (*Acorus* sp.), oczeret (*Schoenoplectus* sp.), manna mielec (*Glyceria maxima* (HARTM.) HOLMB.), kosaciec żółty (*Iris pseudacorus* L.), psianka słodkogórz (*Solanum dulcamara* L.) na wodzie zaś żabiściek (*Hydrocharis* sp.), różne gatunki rzęsy wodnej (*Lemna* spp.), salwinia (*Salvinia* sp.) oraz inwazyjna azolla drobna (*Azolla filiculoides* LAM.). W późniejszym okresie wegetacyjnym w okolicach stanowisk licznie rośnie ściśle chroniona kotewka orzech wodny (*Trapa natans* L.), która wymaga podłoża żyznego, zbiorników o pH bliskim obojętnemu i znacznej zawartości azotu (KAMIŃSKI 2012). Inne fragmenty brzegu są strome i wzmocnione kamieniami. W miejscach tych roślinność wodna jest mniej obfita. Około dwóch metrów od brzegu dno gwałtownie opada na głębokość przekraczającą 1,5 m. Drugi brzeg rzeki jest stromy i kamienisty, co uniemożliwia bezpieczną eksplorację.

PH wody na stanowiskach gatunku we Wrocławiu wynosiło około 7,6. Wartość ta jest zbliżona do podawanych (pH 7,36–9,45) we wcześniejszych pracach z Polski (ŚCIBIOR *et al.* 2008, 2012). Przewodnictwo elektrolityczne na badanych przez nas stanowiskach wyniosło około 650 $\mu\text{S}/\text{cm}$, a więc było wyraźnie wyższe w porównaniu z wartościami 300–484 $\mu\text{S}/\text{cm}$ odnotowanymi w Polsce (ŚCIBIOR *et al.* 2008, 2012).

PIŚMIENNICTWO

- BUCZYŃSKI P. 2012. Nowe stanowiska *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 31(2): 126–127.
- BUCZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2020. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski środkowo-wschodniej. *Notatki Entomologiczne* 5(1): 1–17.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Chrząszcze – Coleoptera. Stonkowate – Chrysomelidae, cz. 1. *Katalog fauny Polski* 23(16): 1–279.
- GAWROŃSKI A., GAWROŃSKI A.A. 2022. Nowe stanowisko rzadkiej stonki – jeziornicy rdzestnicowej *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae) na pojezierzu dobiegniewskim. *Przegląd Przyrodniczy* 23(4):100–102.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 10.05.2025).
- KAMIŃSKI R. 2012. Kotewka orzech wodny *Trapa natans* L. s. 1, pp. 128–143, In: PERZANOWSKA J. (Ed.), *Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GŁOŚ*, Warszawa.
- KÖLSCH G., KRAUSE A., GOETZ N., PLAGMANN S. 2010. The salinity preference of members of the genus *Macrolea* (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae), fully aquatic leaf beetles that occur in brackish water. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 390: 203–209.
- KÖLSCH G., PEDERSEN B.V. 2008. Molecular phylogeny of reed beetles (Col., Chrysomelidae, Donaciinae): The signature of ecological specialization and geographical isolation. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 48: 936–952.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 155 pp.
- QGIS DEVELOPMENT TEAM. 2025. QGIS Geographic Information System. Open-Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org> (dostęp: 10.05.2025).
- ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).
- RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P. 2013. Materials to the knowledge of the aquatic beetle fauna (Coleoptera) in mid-western Poland (Lubuskie Province). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C* 68(1): 7–38.
- STRYJECKI R., ŚCIBIOR R., NIEOCZYM M., KŁOSKOWSKI J. 2016. *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – nowe stanowiska i uwagi na temat rzadkiej stonki w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 35(4): 243–245.
- ŚCIBIOR R., NIEOCZYM M., STRYJECKI R., KŁOSKOWSKI J. 2008. *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – nowe stanowiska rzadkiej stonki w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 27(1): 58–59.
- ŚCIBIOR R., STRYJECKI R., NIEOCZYM M., BEZDĚK J. 2012. Rare European donacid beetle *Macrolea appendiculata* PANZER, 1794 (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) common in Polish fishponds. *Polish Journal of Entomology* 33(4): 321–330.
- TYKARSKI P. 2010. Cyfrowa wersja regionalizacji faunistycznej Polski wg KFP. http://baza.biomap.pl/pl/main/tools#krajny_kfp.
- WARCHAŁOWSKI A. 1985. Chrysomelidae Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, X. PWN, Warszawa: 273 pp.
- WĘGRZECKI M. 1932. Studja koleopterologiczne na wybrzeżu Polskiem. I. Dotychczasowe wyniki badań nad chrząszczami Helu. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 1: 465–505.

Accepted: 23 December 2025; published: 20 March 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>